

**МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫДЕЛЯЮЩЕГО
ЭЛЕМЕНТА ЯДЕРНОГО РЕАКТОРА ВЫПОЛНЕННОГО ИЗ
ДИОКСИДА ПЛУТОНИЯ С УЧЁТОМ ТЕМПЕРАТУРНОЙ
ЗАВИСИМОСТИ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ САМОГО ЭЛЕМЕНТА**

**MATHEMATICAL MODELING OF THE FUEL ELEMENT OF A
NUCLEAR REACTOR MADE OF PLUTONIUM DIOXIDE, TAKING INTO
ACCOUNT THE TEMPERATURE DEPENDENCE OF THE THERMAL
CONDUCTIVITY OF THE ELEMENT ITSELF**

КАНАРЕЙКИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ,

кандидат технических наук,

*Российский государственный геологоразведочный университет
имени Серго Орджоникидзе (МГРИ).*

KANAREYKIN ALEKSANDR IVANOVICH,

candidate of engineering sciences,

Sergo Ordzhonikidze Russian State University for Geological Prospecting.

В данной статье рассматривается процесс математического моделирования тепловыделяющего элемента ядерного реактора выполненного из диоксида плутония с учётом температурной зависимости теплопроводности самого элемента. Работа посвящена расчету температурного поля тепловыделяющего элемента ядерного реактора выполненного из диоксида плутония. При этом сам процесс тепловыделения является стационарным и происходит при граничных условиях первого рода. Автором получено решение, учитывающее зависимость теплопроводности диоксида плутония от температуры с помощью квадратичной аппроксимации. Полученный результат может быть полезен для более точных расчётов с целью обеспечения работоспособности реактора в течение более длительного времени.

This article discusses the process of mathematical modeling of the fuel element of a nuclear reactor made of plutonium dioxide, taking into account the temperature dependence of the thermal conductivity of the element itself. The work is devoted to the calculation of the temperature field of the fuel element of a nuclear reactor made of plutonium dioxide. At the same time, the heat release process itself is stationary and occurs under boundary conditions of the first kind. The author has obtained a solution that takes into account the dependence of the thermal conductivity of plutonium dioxide on temperature using a quadratic approximation. The result obtained can be useful for more accurate calculations in order to ensure the reactor's operability for a longer time.

Ключевые слова: *тепловыделяющий элемент, математическое моделирование, теплопроводность, граничное условие первого рода, диоксид плутония.*

Key words: *heat-generating element, mathematical modeling, thermal conductivity, boundary condition of the first kind, plutonium dioxide.*

Одним из ключевых моментов анализа безопасности АЭС является исследование протекания аварийных процессов и подтверждение, что в процессе аварии основные параметры не выходят за допустимые границы. Например, для соблюдения условий герметичности необходимо обеспечить допустимую температуру топлива и ограждающих конструкций при охлаждении гнезд хранения за счёт естественной циркуляции воздуха в хранилище. Температура охлаждаемого топлива при заданном тепловыделении и геометрии размещения сборки в пенале определяется термическим сопротивлением внутри гнезда хранения и термическим сопротивлением на внешней границе. При этом термическое сопротивление внутри гнезда хранения включает термическое сопротивление сборки внутри пенала, сопротивление стенки пенала, сопротивление воздушного зазора между пеналом и гнездом, а также сопротивление стенки гнезда и сопротивление на его внешней границе. Для выполнения такого расчёта необходимы данные по термическим сопротивлениям на внешней поверхности пенала. Поэтому тепловыделяющий элемент должен обеспечить отвод тепла от топлива к теплоносителю и препятствовать распространению радиоактивных продуктов из топлива в теплоноситель. При этом охлаждение должно быть эффективным, что бы температуры материалов конструкций элементов были приемлемыми.

Конструирование тепловыделяющего элемента является сложным процессом, включающим в себя совокупное изучение многих явлений, таких как распространение тепла в топливном сердечнике, поведение топлива и оболочки в зависимости от температуры и истории облучения, напряжение в системе топливо – оболочка. Температуры топлива и оболочек, как правило, сильно отличаются. Поэтому необходимо уточнить, не превышают ли температуры ядерного топлива и защитной оболочки допустимых или предельных значений. Всё это необходимо учитывать. Или, если установлено температурное поле внутри тепловыделяющего элемента, то можно получить зависящую от температуры связь между напряжениями и деформацией. Поэтому, решение проблемы организации эффективного теплообмена позволит существенно повысить эффективность работы, а также может уменьшить стоимость оборудования. Поэтому тепловые и прочностные расчёты тепловыделяющих элементов является важной задачей проектирования элементов конструкций ядерной техники.

Вопросу расчетам тепловыделяющих элементов с применением разных методик и программ посвящено множество работ [1-3], при этом в основном ядерным топливом служит оксид урана [4], но мало работ посвящено расчету тепловыделяющих элементов, где ядерным топливом служит диоксид плутония.

В статье рассмотрено численное моделирование температурного поля тепловыделяющего элемента выполненного из диоксида плутония с учётом зависимости его теплопроводности от температуры.

Для решения поставленной задачи будем рассматривать тепловыделяющий элемент в виде цилиндра, внутри которого действует одинаковый источник тепла с удельной мощностью q_v . Тогда уравнение Пуассона, описывающего сам процесс, примет вид

$$\Delta T + \frac{q_v}{\lambda} = 0 \quad 1)$$

Далее перейдём к цилиндрической системе координат

$$\frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left(r \frac{dt}{dr} \right) = -\frac{q_v}{\lambda} \quad 2)$$

или

$$\frac{d}{dr} \left(r \frac{dt}{dr} \right) = -\frac{q_v}{\lambda} r \quad 3)$$

Возьмём интеграл

$$r \frac{dt}{dr} = -\frac{q_v r^2}{2\lambda} + C_1 \tag{4}$$

откуда

$$\frac{dt}{dr} = -\frac{q_v r}{2\lambda} + \frac{C_1}{r} \tag{5}$$

В силу центральной симметрии теплового поля

$$\left. \frac{dt}{dr} \right|_{r=0} = 0 \tag{6}$$

Откуда $C_1 = 0$. Тогда

$$\frac{dt}{dr} = -\frac{q_v r}{2\lambda} \tag{7}$$

На практике теплопроводность диоксида плутония имеет зависимость от температуры как это показано ниже (график 1).

Рис. 1. Теплопроводность диоксида плутония в зависимости от температуры.

Аппроксимируем экспериментальные данные в виде следующей зависимости

$$\lambda = 2,2 \cdot 10^{-5} t^2 - 0,0074t + 8,44 \tag{8}$$

Для дальнейших вычислений выделим полный квадрат

$$\lambda = (0,00089t - 2,83)^2 \tag{9}$$

Тогда формула (6) примет вид

$$(0,00089t - 2,83)^2 dt = -\frac{q_v r}{2} dr \tag{10}$$

Опять возьмём интеграл

$$375(0,00089t - 2,83)^3 = -\frac{q_v r^2}{4} + C_2 \tag{11}$$

откуда

$$t = 3180 + \sqrt[3]{C_3 - 9,46 \cdot 10^5 q_v r^2} \tag{12}$$

Константу интегрирования C_3 найдём из граничного условия первого рода

$$t|_{r=R} = t_0 \tag{13}$$

тогда

$$t = 3180 + \sqrt[3]{(t_0 - 3180)^3 + 9,46 \cdot 10^5 q_v (R^2 - r^2)} \quad 14)$$

Теперь введём новую переменную x

$$x = \frac{r^2}{R^2} \quad 15)$$

тогда формула (13) примет вид

$$t = 3180 + \sqrt[3]{(t_0 - 3180)^3 + 9,46 \cdot 10^5 q_v R^2 (1 - x^2)} \quad 16)$$

На рисунке 2 представлен график изменения температурного поля стержня.

Рис. 2. График изменения температурного поля стержня от безразмерного радиуса.

Как следует из графика 2, закон изменения температурное поле похож на параболический. При этом при удалении от центра оно уменьшается. Это связано с тем, что на поверхности стержня интенсивнее происходит сам процесс теплоотдачи в окружающую среду.

Таким образом, в настоящей работе на основе численного моделирования исследовано влияние температурной зависимости теплопроводности диоксида плутония на температурное поле тепловыделяющего элемента. Решение получено для стационарного случая с использованием квадратичной аппроксимации. Полученный результат может быть полезен для инженерных расчётов конструирования тепловыделяющих элементов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Власов Н.М. Тепловыделяющие элементы ядерных ракетных двигателей / Н.М. Власов, И.И. Федик. М.: ЦНИИ атоминформ, 2001. 208с.
2. Петухов Б.С., Генин А.Г., Ковалев С.А. Теплообмен в ядерных энергетических установках. М.: Атомиздат, 1974. 408 с.
3. Канарейкин А.И. Распределение температурного поля в твэле с эллиптическим поперечным сечением // Научные труды Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского, серия: естественные науки, 2016. С. 230-231.
4. Kanareykin A.I. Mathematical modeling of the fuel element of a nuclear reactor taking into account the temperature dependence of the thermal conductivity of the fuel element made of uranium oxide. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science, 2022. № 990. С. 1255-1259.

© Канарейкин А.И., 2022.